

«Nun vernehmet
die Geschichte,
die ich grausend
euch berichte...»

Wenn der sizilianische Meisterbarde Vitu Santangilu in die Saiten greift, verstummen ringsum Großeltern und Enkel.

BILDBERICHT VON HERBERT MAEDER

VITU SANTANGILU aus Paternò ist einer der letzten Nachkommen der fahrenden Spielleute des Mittelalters, ein ‚Cantastorie‘ oder Bänkelsänger. Auf seinen gedruckten Verszetteln bezeichnet er sich stolz als den tüchtigsten Geschichtensänger Italiens, ‚il piu valente cantastorie d'Italia‘. Das ist nicht aus der Luft gegriffen: Gegen schwere Konkurrenz hat Vitu Santangilu 1958 bei einem Wettstreit der Moritatensänger den ersten Preis davongetragen, obschon er mit 20 Jahren der jüngste Teilnehmer war. Eines der berühmtesten Römer Lokale hat ihm daraufhin auf Pergament bezeugt, daß der fahrende Sänger aus Sizilien jederzeit als freigehaltener Gast willkommen sei, da seine Kunst selbst die anspruchsvollen Römer tief beeindruckt habe.

Vitu ist ein sizilianischer Bauernsohn. Schon als Bub hat er eine wahre Leidenschaft für dramatische Geschichten bekundet. Sein Ideal war Paolo Garofalo, ein alter ‚Cantastorie‘ aus Paternò. Zu

FORTSETZUNG SEITE 35

diesem Barden trieb es ihn jedesmal, wenn er der elterlichen Obhut entweichen konnte. Je reifer Vitu wurde, um so schöner und voller klang seine Stimme, während jene Paolos mehr und mehr zerbrach, bis der alte Meister eines Tages den Jüngling bat, für ihn die Geschichten zu singen. Voller Leidenschaft war Vitu dabei; vom alten Paolo erlernte er nach und nach auch das Gitarrenspiel und das Dichten. Ein ‚Cantastorie‘ muß ja stets die neuesten Begebenheiten besingen; er gießt gewissermaßen

laufend die schaurigsten Missetaten und Unglücksfälle in sizilianischem Dialekt in ‚Versform‘. Doch auch der späte Nachkomme der alten Barden ist ein Kind unserer technisierten Zeit. Von seinem Helfer Francesco Orfanò begleitet, fährt er in einem Wagen durchs Land, dessen Dach zwei Lautsprecher trägt und dazu die Bilderreihe zu der eben ins Mikrofon gesungenen Moritat. Doch was auf seiner Leier Vitu Santangilu singt, das reißt nicht nur all seine Zuhörer hin, das fesselt auch den Begleiter

Francesco auf jedem Dorfplatz, in jedem Städtchen von neuem (großes Bild Seite links). Erst kurz vor dem Schluß der gut anderthalbstündigen Darbietung Vitus' erwacht er wieder aus dessen Bann und verkauft dem gefesselten Publikum die so wohlklingend vorgetragenen Schauergeschichten nun auch noch gedruckt. Mit wieviel Pathos und Überzeugungskraft Vitu Santangilu seine Moritaten vorträgt, wie sehr seine Zuhörer an seinen Lippen hängen, schildern besser als Worte die Bilder dieser Seiten.

